

ARTUR BRENO CAMELO E SOUZA
<https://orcid.org/0009-0006-7637-641X>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15493302>

EFEITO TERAPÊUTICO DO EXTRATO DE *VITIS VINIFERA* L. NO TRATAMENTO DE VARIZES NOS MEMBROS INFERIORES

INTRODUÇÃO

A Doença Venosa Crônica (DVC) compromete o sistema venoso dos membros inferiores e está associada a fatores como idade, obesidade, permanência prolongada em pé e predisposição genética (KIKUCHI, 2023). Popularmente conhecida como Videira, a *Vitis vinifera* é rica em flavonoides, antocianinas e proantocianidinas – substâncias presentes principalmente nas sementes e folhas da planta. Esses compostos possuem propriedades anti-inflamatórias, venotônicas, antioxidantes e anticoagulantes, sendo indicadas no alívio da DVC (ROSENDO, 2022).

Figura 1: Planta *Vitis vinifera*

Fonte: (ROSENDO, 2022)

OBJETIVO

Analisar o efeito terapêutico do extrato de *Vitis vinifera* L. no tratamento de varizes nos membros inferiores.

METODOLOGIA

Revisão bibliográfica com buscas por estudos em bases de dados como *PubMed*, *Google Scholar*, *SciELO* e repositórios de universidades.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estudos apontam que a eficácia do extrato de *Vitis vinifera* está relacionada à inibição de enzimas que degradam as fibras de colágeno, à melhora da estabilidade vascular e à ação protetora contra radicais livres. Em pesquisas com ressonância magnética, observou-se aumento do fluxo sanguíneo em pacientes que utilizaram os fitoquímicos da planta (MORALES; MARÍN; DELGADO, 2003), (JUNG; CHOO, 2022), (PIRES, 2010). Apesar dos resultados promissores, a Autoridade Europeia para Segurança dos Alimentos (EFSA) avaliou os dados disponíveis e concluiu que não é possível estabelecer uma relação de causa e efeito definitiva entre o consumo do extrato e a melhora clínica da DVC (EFSA, 2012).

Figura 2: Metabólitos Secundários

Fonte: (ROSENDO, 2022)

CONCLUSÃO

Diante das evidências analisadas, observa-se que o extrato de *Vitis vinifera* L. apresenta potencial terapêutico para o tratamento das varizes nos membros inferiores, mas ainda carece de estudos que assegurem seu uso como prática clínica segura e eficaz.

REFERÊNCIAS

KIKUCHI, Rodrigo et al. **Diretriz Brasileira de Doença Venosa Crônica** [...]. 2023. Disponível em: <https://abre.ai/mOGt>. Acesso em: 08 maio 2025.

ROSENDO, Isabel Margarida Rodrigues. **Plantas Medicinais com Ação na Insuficiência Venosa Crônica** [...]. 2022. Disponível em:

https://repositorio.ulisboa.pt/bitstream/10451/57847/1/MICF_Isabel%20Rosendo.pdf.

Acesso em: 08 maio 2025.

PIRES, Ana Patrícia Martins. [...] **Folhas de diferentes Castas de Videira**. 2010. Disponível em:

<https://bibliotecadigital.ipb.pt/entities/publication/ab524336-7920-42e2-b1b6-4cc09b1efb07>.

Acesso em: 08 maio 2025.

MORALES, Miguel A. Segura. MARÍN, Héctor Figueroa. DELGADO, Sandro E. Bustamante. [...] **Extracto de *Vitis vinifera*** [...]. 2003. Disponível em: <https://abrir.link/qISFG>. Acesso em: 22 maio 2025.

JUNG, Hyuk Jae; CHOO, Ki Seok. [...] **Proanthocyanidin Extract on Inferior Vena Cava Blood Flow in Patients with Chronic Venous Insufficiency Using 4D Flow MRI**. 2022. Disponível em: <https://abre.ai/mOGy>. Acesso em: 16 maio 2025.

EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY (EFSA). [...] ***Vitisvinifera L. Seeds Extract*** [...]. 2012. Disponível em: <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2012.2997>. Acesso em: 16 maio 2025.